

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ РУССКИХ БАСЕН.

Шомуродова Нилуфар

студентка 6-FT-24 (r) Азиатского Международного Университета.

Бухара, Узбекистан.

Шакирова Гулмира Рашидовна

Преподаватель кафедры «История и филология»

Азиатского Международного Университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919198>

Аннотация. В статье рассматриваются об особенностях басни, как литературного жанра. Роль басен в формировании и воспитании детей. В статье даётся информация о развитии басни как жанра в России. Даются сведения о творчестве великих баснописцев, об их вкладе в развитии этого уникального жанра.

Ключевые слова: Басня, баснописец, сюжет, диалог, иносказание поэзия, содержание художественного произведения, восточная поэзия.

Что такое духовно – нравственные ценности?

Это основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу **принципы и нормы**, основанные на критериях **добра и зла, истины и лжи**.

Изменения, происходящие сегодня в обществе, связаны с переоценкой ценностей, когда многие сориентированы на материальные блага, а не на духовность и высокую нравственность.

Нынешнее поколение молодых называют по-разному: потерянным, продвинутым, компьютерным, бездуховным, безыдейным. Конечно, это относится не ко всей молодежи.

Но! Посмотрите на наших детей, когда они выходят из классов. Они достают свои смартфоны и планшеты и уходят в свой мир, далеко не интеллектуальный. Многие дети даже не хотят общаться друг с другом. А язык общения становится все более убогим. Им трудно свободно и ярко выражать свои мысли. СМС- сообщения носят примитивный и безграмотный характер. Читать классику, да и вообще читать многим не хочется. А ведь именно чтение лучших классических произведений, как известно, воспитывает душу человека, очищает ее от дурного, наставляет на путь высокой нравственности и духовной гармонии. И здесь перед нами, учителями, открываются широкие просторы для практической деятельности.

Среди **высших духовно – нравственных ценностей** мы выделяем следующие:

Fevral, 2025-Yil

* **индивидуально-личностные** (жизнь человека, права ребенка, честь и достоинство);

* **семейные** (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, семейные традиции);

* **национальные** (святыни Отечества, национальная геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, единство нации)

* **общечеловеческие** (среда обитания, экологическая культура, мировая наука, мир на планете Земля)

Как сформировать эти ценности, как научить отличать добро от зла, как сформировать нравственные чувства? Прекрасным помощником этому станут русские басни, написанные живым и понятным языком, с простотой изложения, в наглядных образах животных, олицетворяющих нравы людей.

Известно, что жанр басни возник еще в *Древней Греции*. Автором первых басен, написанных прозой, был легендарный *Эзон* (5-6 вв. до н. э.). Стихотворные версии басен на латинском языке созданы в 1 веке н.э. Федром. Его произведения послужили источником сюжетов и образов для последующих баснописцев. У Федра и его европейских последователей –Ж.Лафонтена, Лессинга- басня стала стихотворным жанром.

Первыми русскими баснописцами были поэты 18 века – *А.Кантемир, В.К.Тредиаковский, М.В.Ломоносов, А.П.Сумароков*. В начале 19 века басня стала очень популярным жанром. Ее замечательные образцы принадлежали перу *И.И.Дмитриева и В.Л.Пушкина*.

Наиболее читаемым автором своего времени был *Иван Андреевич Крылов*, человек непростой судьбы. По остроумному замечанию современника, «...Сумароков нашел басню в поле, Хемницер привел ее в город, Дмитриев ввел ее во дворец, Крылов вывел на площадь». Именно народность Крылова позволила ему поставить басенный жанр едва ли не в центр литературного, духовно-нравственного воспитания человека.

Крылов свои басни писал для детей и для взрослых. Они были понятны всем.

Кажется все очень просто и ясно в его баснях – он обличает человеческие пороки, не касаясь конкретных людей. Современники ставили ему это даже в вину. Но время показало, что прав был Крылов: прошли века, а человеческие пороки, осмеянные великим баснописцем, живы до сих пор. Живы и его басни.

Сегодня басни входят в круг детского чтения. Изучая басни Крылова, дети понимают, какие человеческие качества положительные, а какие отрицательные, что

Fevral, 2025-Yil

такое вежливость, вера, верность, правдивость, совесть, терпимость, трудолюбие, честность, чуткость, уважение, грубость, корысть, тупость, лицемерие, ханжество и т. д. А также они усваивают этические понятия: добро и зло, правда и ложь, благородные манеры поведения.

Этот жанр понятен ребенку уже в 5-6 лет. Динамичный сюжет, диалог, юмор в стихотворной форме привлекают детей к слушанию. Им нетрудно запомнить и проследить сюжет с двумя-тремя персонажами, где за каждым закреплена характерная черта животного, черта, знакомая еще с народных сказок: Лиса – хитрая, Осел – упрямый, Мартышка – вертлявая, Ворона – доверчивая. Поэтому герои басен легко узнаваемы. При чтении басен идет воспитание смехом, иронией, намеком. Дети невольно примеряют на себе одежды героев басен, сравнивают себя с этими героями и не хотят быть похожи на них.

Больше к басням мы не возвращаемся. А жаль! Ведь именно в период взросления происходит осознанное понимание прочитанного.

Если проследить тематику, нравственную составляющую басен в соответствии с возрастными особенностями детей, то можно прийти к следующему выводу:

- * басни рассматриваются с содержательной, воспитывающей стороны
- * идет также изучение их с литературоведческой точки зрения.

Отношение детей к содержанию басен бывает иногда неожиданным. Они могут пожалеть красивую Стрекозу и осудить трудягу Муравья. Не поймут, почему и как это «Ларчик просто открывался». Трудны для восприятия некоторые лексические обороты.

Не всегда обучающиеся сразу, без подсказки учителя способны понять истинный смысл басни и ее мораль. Например, басня «Волк и ягненок». Слова «У сильного всегда бессильный виноват» дети воспринимают достаточно прямолинейно. А своими словами объяснить смысл басни затрудняются. Они понимают прочитанное или услышанное не так, как взрослые. Для них важен предмет, образный мир. Поэтому необходимо выходить на ассоциативные связи: приводить примеры из сегодняшней жизни, искать соответствия смысла басни и русской пословицы. А пословица – это народная мудрость, это опыт народа, это мораль народа. И тогда дети лучше видят скрытый смысл басни, лучше усваивают ее нравоучительный характер. Также необходимо включать эмоции детей: что понравилось, что нет. Почему? Что запомнилось, какой фрагмент произвел самое яркое впечатление, что бы вы сказали баснописцу при встрече? Почему нельзя так поступать?

Какие выводы для себя вы сделали? Почему басни интересно читать и сегодня?

Fevral, 2025-Yil

В процессе нравственного развития главным звеном является нравственное просвещение, когда обучающемуся необходимо дать совокупность знаний о моральных принципах и нормах человеческого сообщества: «должного» и «недолжного», «допустимого» и «недопустимого», как говорил Крылов. Ведь в баснях отражаются нравственные и общественные идеалы.

При изучении басен идет также работа по обогащению словарного запаса детей.

Они начинают понимать значение таких слов, как «невежда», «ужимки», «сатира», «на руку не чист», «лесть», «льстец», «гнусный» и пр. Происходит активное наполнения речи крылатыми выражениями из русских басен. Например:

«Как белка в колесе» - «Кот и Повар»

«Демьянова уха» - из одноименной басни

«Видит око, да зуб неймет» - «Лисица и Виноград»

«Слона –то я и не приметил» - «Любопытный»

«Когда в товарищах согласья нет, / На лад их дело не пойдет» - «Лебедь, Щука и Рак»

«А вы, друзья, как ни садитесь, / Все в музыканты не годитесь» - «Квартет»

«С разбором выбирай друзей» - «Роща и Огонь»

«Кукушка хвалит Петуха / За то, что хвалит он Кукушку» - «Кукушка и Петух»

«От радости в зобу дыханье сперло» - «Ворона и Лисица» и многие другие.

Употребление таких выражений, изучение лексического строя слов позволяет глубже осознать, осмыслить прочитанное, активнее включиться в мыслительные процессы.

Это делает речь богатой и содержательной. При помощи афоризмов мы выражаем свое отношение к делам и поступкам, даем им нравственную оценку.

При чтении басен можно использовать театральные эффекты, чтение по ролям, разыгрывание отдельных фрагментов, просмотр мультфильмов, презентации, выполнение проектных работ, создание собственных рисунков. Интересны задания на внимательность, пересказы, викторины.

Хорошие результаты дает заучивание басен или ее фрагментов наизусть. Пусть некоторые фрагменты, отдельные слова и строчки звучат по случаю и в обыденной жизни.

Пусть литературное басенное слово, живое и естественное, будет активно востребованным, будет крепким и воспитывающим. Например, человек не реагирует на замечания взрослых. Скажите словами басни: «А Васька слушает да ест». Другой не замечает своих недостатков, любит посмеяться над товарищами.

Fevral, 2025-Yil

Скажите: «Чем кумушек считать трудиться/ Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». А лстец вдруг услышит меткие слова: «Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна...» Все это, несомненно, окажет положительное воздействие. Но, конечно, следует и самим быть корректными, учитывать ситуацию, личность человека, в том числе и ребенка. Человека обижать нельзя!

Таким образом, изучение басен способствует воспитанию духовно-нравственных качеств личности, потому что, по словам Белинского, « в них вся житейская мудрость, плод практической опытности своей и завещанной отцами из рода в род». Басни – настоящий чистый источник правильного воспитания человека.

REFERENCES

1. Александров И. Б. Иван Андреевич Крылов -- баснописец / И. Б. Александров // Русская речь. - 2004. - №6. - С.3-6
2. Серман И. З. Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества // М.: «Наука», 2015. - 280 с.
2. Shakirova, G. (2024). ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern Science and Research*, 3(2), 51–55. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30439>
3. Хасанова Шахноза Баходировна. (2025). МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ: ФРАЗЕОЛОГИЯ, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 3(1), 89–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14639352>
4. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
5. Хасанова, Ш., & Фуркатова, С. (2025). ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ МИРЗО УЛУГБЕКА. *Modern Science and Research*, 4(1), 410–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63700>
6. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
7. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

Fevral, 2025-Yil

8. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
9. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
10. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
11. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
12. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
13. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
14. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
15. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
16. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
17. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
18. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.
19. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774170>

Fevral, 2025-Yil

20. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21541>
21. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
22. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
23. Shakirova, G. (2024). ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern Science and Research*, 3(2), 51–55. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30439>
24. Shakirova, G. (2024). WHAT IS SPEECH ETIQUETTE?. *Modern Science and Research*, 3(1), 1206–1211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28789>
25. Shakirova, G. (2024). HISTORY OF DISTANCE LEARNING DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 3(1), 229–233. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27932>
26. Shakirova, G. (2023). FOLKLORE TRADITIONS IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 659–664. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27135>
27. Shakirova, G. (2023). THE MAIN PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A LANGUAGE ENVIRONMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 845–848. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26002>
28. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports*, 1(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
29. Шакирова Гулмира. (2024). С.ЕСЕНИН В УЗБЕКИСТАНЕ. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 412–415. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278373>

Fevral, 2025-Yil

30. Шакирова Гулмира. (2024). ПУШКИНА В УЗБЕКИСТАНЕ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 66–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14146754>
31. Шакирова Гулмира. (2024). ТЕМА «БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 69–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13919345>
32. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 65–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11151652>
33. Шакирова Гулмира Рашидовна. (2024). СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 109–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10938389>
34. Шакирова, Г. (2025). АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА: ЗАЧЕМ НАМ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ СЕГОДНЯ?. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608799>
35. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 416–426. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8484>
36. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
37. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
38. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>

Fevral, 2025-Yil

39. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>
40. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
41. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
42. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
43. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
44. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
45. Баходировна Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
46. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
47. Hasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
48. Hasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

Fevral, 2025-Yil

49. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
50. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
51. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
52. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>
53. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>
54. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>
55. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>
56. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>
57. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>
58. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

Fevral, 2025-Yil

59. Shadyeva D. . (2024). РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 507–518. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34894>
60. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Концепция Востока в творчестве И.А. Бунина. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 382–393. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222709>
61. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). ВЛИЯНИЕ КОРАНА НА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА И. А. БУНИНА. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 715–723. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11457087>
62. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Скороговорки как жанр фольклора. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 117–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13829899>
63. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). Гафур Гулям: крупнейший узбекский поэт и переводчик. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(10), 270–275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13988040>
64. Шадыева Дильфуза. (2024). «Озорник» Гафура Гуляма: сатирический образ и глубокий смысл. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 40–42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14063420>
65. Шадыева Дильфуза Аббасовна. (2024). ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ПОВЕСТИ «ОЗОРНИК» ГАФУРА ГУЛЯМА. MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(12), 16–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14476643>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH